

УДК 347.91

ББК 67.404

А. Е. КИРПИЧЕВ

Российский государственный университет правосудия
имени В. М. Лебедева; Всероссийский
государственный университет юстиции

A. E. KIRPICHEV

Lebedev Russian State University of Justice;
All-Russian University of Justice

ИСКЛЮЧЕНИЕ ИСКОВ ГОСУДАРСТВА ИЗ СФЕРЫ ДЕЙСТВИЯ ПРАВИЛ ОБ ИСКОВОЙ ДАВНОСТИ

EXCLUSION OF STATE CLAIMS FROM THE SCOPE OF STATUTE OF LIMITATIONS RULES

Аннотация. Актуальность исследования обусловлена принятием Постановления Конституционного Суда Российской Федерации от 31 октября 2024 г. № 49-П, констатирующего отсутствие срока давности для антикоррупционных исков прокуратуры.

Цель работы — выявить теоретические основания исключения исков государства из сферы действия правил об исковой давности и провести сравнительно-правовой анализ данного института. Рассматриваются проблемы соотношения принципа формального равенства субъектов частного права с особым положением государства как участника гражданских правоотношений. Используются методы сравнительного правоведения, историко-правового и догматического анализа. Исследуется англосаксонская максима *nullum tempus occurrit regi*, французская концепция непрескриптивности публичного домена, практика судов США и Европы.

Выводы: исключение государственных исков из сферы давности обосновывается не личностью собственника, а особым правовым режимом имущества и центральным положением определённых органов (прежде всего прокуратуры) в системе защиты публичного интереса.

Abstract. The relevance of the study is determined by the adoption of the Constitutional Court of the Russian Federation Resolution No. 49-P of October 31, 2024, which established that No. limitation period applies to anti-corruption claims filed by prosecutors. The purpose of this work is to identify the theoretical foundations for excluding state claims from the scope of statute of limitations rules and to conduct a comparative legal analysis of this institution. The article examines problems of correlation between the principle of formal equality of private law subjects and the special position of the state as a participant in civil legal relations. Methods of comparative law, historical-legal and doctrinal analysis are used. The Anglo-Saxon maxim *nullum tempus occurrit regi*, the French concept of *imprescriptibility* of the public domain, and the practice of courts in the USA and Europe are examined. Conclusions: the exclusion of state claims from limitation periods is justified not by the identity of the owner, but by the special legal regime of property and the central position of certain bodies (primarily the prosecutor's office) in the system of public interest protection.

Ключевые слова: исковая давность; публичный интерес; публичный домен; прокуратура; эстоппель; сравнительное правоведение; государство как субъект частного права.

Keywords: statute of limitations; public interest; nullum tempus occurrit regi; public domain; prosecutor's office; estoppel; comparative law; state as a subject of private law.

ВВЕДЕНИЕ

Вопрос о применении исковой давности к требованиям, предъявляемым от имени публично-правовых образований, приобрел особую остроту после принятия Постановления Конституционного Суда Российской Федерации от 31 октября 2024 г. № 49-П. В указанном акте констатировано, что в действующем законодательном регулировании какой-либо срок, ограничивающий возможность подачи прокурором искового заявления с требованиями об обращении в доход Российской Федерации имущества как приобретенного вследствие нарушения лицом, замещающим или замещавшим публично значимую должность, требований и запретов, направленных на предотвращение коррупции, в том числе имущества, в которое первоначально приобретенное вследствие указанных нарушений имущество было частично или полностью превращено или преобразовано, считается неустановленным.

Конституционный Суд РФ обосновал исключение антикоррупционных исков прокуратуры из сферы действия правил об исковой давности их публично-правовой природой, на которую, по мнению последовательно отстаивающего ее Д. А. Мальбина, указывает множество исключительных черт [1, с. 5–19]. Однако, учитывая, что грань между частным и публичным и без того условная, при любом участии государства в имущественных отношениях становится трудно определенной, эта логика вызвала опасения, что любые иски государства, в том числе так называемые анти- или деприватизационные иски, станут массовыми,

несмотря на прошествие долгого времени после спорных правоотношений.

Несмотря на закономерные опасения относительно предсказуемости правоприменения, нельзя не заметить внутренней правовой логики, которой руководствовался Конституционный Суд. Иски в пользу государства подаются после злоупотреблений должностных лиц, на которых лежала обязанность действовать в интересах государства и общества, но этого не произошло. Представляется, что здесь действует принцип или даже целый правовой ахретип, который можно проиллюстрировать через образ из средневековой истории: принц Джон (Иоанн Безземельный), злоупотреблявший властью в отсутствие короля Ричарда Львиное Сердце, не может ссылаться на пропуск последним срока исковой давности для защиты интересов государства. Иными словами, тот, кто злоупотреблял от имени государства, не вправе извлекать выгоду из того, что само государство (или действующее в его интересах лицо) не смогло своевременно отреагировать на нарушение.

Рефлексируя о последствиях названного постановления для правовой системы, Е. В. Михайлова предлагает иной путь разрешения обозначенной проблемы. По ее мнению, следует установить, что «срок исковой давности начинает течь не с момента, когда уполномоченный орган публичной власти узнал или должен был узнать о совершенном правонарушении, а с момента, когда о нем стало известно прокурору» [2, с. 132–142]. Данное предложение заслуживает внимания, поскольку именно прокуратура выступает органом наиболее шокой

компетенции в сфере защиты публичного интереса.

Вместе с тем теоретические предпосылки, лежащие в основе этого подхода, существенно отличаются от логики Конституционного Суда. Предложение Е. В. Михайловой исходит из посылки о том, что частное право не допускает исключений из формального равенства субъектов и у государства не должно быть преференций [2, с. 135]. Конституционный Суд, напротив, избрал иной путь, исходя из публично-правового характера конкретной рассматриваемой меры и возможности установления для соответствующего иска срока давности, существенно превышающего общегражданские сроки.

Примечательно, что при всем различии догматических оснований оба подхода сходятся в признании объективной необходимости особого регулирования сроков для исков, предъявляемых от имени государства. Расхождение касается способа достижения этой цели: через сохранение формального равенства при корректировке момента начала течения срока либо через прямое признание специфики публичного интереса, требующей иных временных параметров его защиты.

Для более глубокого понимания природы рассматриваемой проблемы целесообразно обратиться к общей систематике исключений из сферы действия исковой давности. В. А. Белов, характеризуя существующие в российском позитивном праве требования-исключения, называет две причины, по которым законодатель идет на такой шаг: во-первых, это требования, направленные на пресечение длящихся правонарушений, и, во-вторых, притязания, несущие в себе социальную нагрузку [3, с. 1016].

Если исходить из предпосылки о том, что даже антикоррупционные требования прокуратуры сохраняют частноправовую природу, возникает вопрос об их квалифи-

кации в рамках обозначенной систематики. Представляется, что их следует отнести преимущественно ко второй категории, то есть к притязаниям, обремененным социальной функцией. Вместе с тем с известной долей условности можно указать и на элемент длящегося характера нарушения: пока коррупционный чиновник извлекает выгоду из совершенных им противоправных действий, а взятодатели продолжают пользоваться плодами его решений, правонарушение в определенной степени не прекращается.

Еще более сложной видится квалификация так называемых деприватизационных исков. В данном случае ситуация усложняется тем, что приватизация, как правило, опосредуется исполненным договором купли-продажи, и речь идет о требовании признать сделку недействительной. Безусловно, законодатель намекает на особую связь приватизации с правом собственности как максимально протяженным во времени субъективным правом, поместив статью 217 ГК РФ не среди положений о возникновении права собственности, а среди общих положений о собственности. Однако очевидно, что по своей юридической природе это все же иск о применении последствий недействительности юридического акта, представляющего собой сложный юридический состав. Тем самым возникает коллизия между вещно-правовым содержанием спорного правоотношения и обязательно-правовой формой его оспаривания.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Методология исследования носит комплексный характер. Особенности генезиса и универсальный характер принципа исключения государственных исков из сферы давности обусловили продуктивность сравнительно-правового метода, примененного как в контексте макросравнения (сопоставление подходов романо-герман-

ской и англосаксонской правовых семей), так и в контексте микросравнения (анализ специфики реализации данного принципа в отдельных национальных правовых системах). Историко-правовой метод использован для исследования идейных основ и предпосылок рассматриваемого института. Формально-юридический метод реализован при анализе легальных дефиниций и правовых последствий исключения из сферы действия давности.

Эмпирическую базу исследования составили материалы судебной практики Конституционного Суда Российской Федерации, Верховного суда США, Конституционного совета Франции, апелляционных судов США и Франции, а также зарубежное законодательство (Кодекс государственной собственности публичных лиц Франции, статутное право американских штатов).

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Наиболее яркое и значимое исключение исков государства из сферы действия давности наблюдается в англосаксонском (общем) праве, где сформулирована и продолжает действовать во многих юрисдикциях правовая максима *nullum tempus occurrit regi* (время не течёт для короля). Данная максима применяется в противовес аналогам континентальных институтов исковой давности, приобретательной давности и *Verwirkung*, известного в России преимущественно под названием эстоппеля.

Для понимания природы рассматриваемого исключения необходимо прежде уяснить телеологические основания самого института давности. Дж. Мак указывает три политико-правовых обоснования сроков давности как таковых: защита ответчиков от устаревших требований, освобождение судов от рассмотрения несвоевременных дел и, наконец, наказание истцов, «спящих на своих правах» [4, р. 180–196]. Вместе с тем применительно к искам государства

эти обоснования утрачивают свою убедительность: общественность (коллектив, публика) не должна страдать из-за промедления или небрежности индивидуума, то есть безответственно отнёсшегося к срокам чиновника [4, р. 186]. Именно в этом состоит глубинная логика исключения государственных исков из сферы действия давности.

Генетическая связь максимы *nullum tempus* с романской традицией прослеживается Дж. Уильямсом, который цитирует одно из писем Данте (*Epistolæ*, VI, 2), где поэт формулирует принцип неприменимости давности к публичным правам, аналогичный английской максиме [5, р. 84–111]. Э. Майерс полагает, что *nullum tempus occurrit regi* по существу тождественно правилам, существовавшим в континентальных системах применительно к приобретательной давности (*Contra principem non currit praescriptio* — против суверена не идёт исковая давность), и эта логика зародилась в римском праве. Подтверждением римского происхождения автор — возможно, несколько смело — считает уже сам факт формулирования правила на латыни, указывая при этом на постепенное отождествление личной собственности императора и собственности казны как решающий фактор становления этой доктрины [6, р. 3–22].

Классическое обоснование максимы было сформулировано Блэкстоном: «*Nullum tempus occurrit regi* (время не бежит против короля) является неизменной максимой во всех случаях: ибо закон подразумевает, что король всегда занят общественным благом и потому не имеет досуга отстаивать свои права в сроки, ограниченные для подданных» [7, р. 247–248]. Данное обоснование, при всей его исторической обусловленности, содержит рациональное зерно, сохраняющее значение и для современных республиканских государств: публичная власть, обременённая множеством задач

в интересах общества, объективно не в состоянии осуществлять столь же тщательный мониторинг своих имущественных интересов, как частное лицо.

Сохранение *nullum tempus* в американском праве связывается с осознанием опасности того, что чиновники позволят из-за своей невнимательности растратить общественное достояние [8, р. 909–929]. Примечательно, что эта логика как нельзя более созвучна логике Конституционного Суда Российской Федерации относительно «антикоррупционных» исков: в обоих случаях признаётся, что публичный интерес не должен страдать от ненадлежащего исполнения обязанностей теми, кто призван его защищать.

Вместе с тем уже при своём появлении в английском праве рассматриваемая максима настойчиво искала свои границы. В период между 1278 и 1294 годами Эдуард I провёл кампанию *Quo Warranto*, в ходе которой призвал различных держателей франшиз предъявить королевский грант, из которого проистекали их титулы. Как общее место юриспруденции, *nullum tempus occurrit regi*, казалось, исключала использование какого-либо срока давности для защиты франшиз, которые удерживались «с незапамятных времён». Тем не менее потребность в стабильности была столь настоятельной, что статут 1290 года допустил давность в этом виде дел — настолько велик был потенциальный разрыв сложившихся отношений, если длительное владение не считалось достаточным основанием для франшиз [9, р. 667–722]. Данный исторический эпизод может свидетельствовать, что даже королевская прерогатива вынуждена была отступить перед потребностью в правовой определённости.

Ещё одна существенная черта максимы *nullum tempus* и соответствующей доктрины современного англосаксонского права состоит в её не всегда отчётливой связи с имуществом *extra commercium*, то есть

находящимся за пределами частного оборота. В этом контексте она рассматривается как одно из проявлений того же принципа, который лежит в основе законодательства о захоронениях коренных народов (даже если они обнаруживаются на уже не принадлежащей им территории), и даже в неотчуждаемых личных неимущественных правах в праве интеллектуальной собственности [10, р. 615–654]. Как минимум часть публичной собственности — исключительная собственность публично-правовых образований, так называемый публичный домен — лежит за пределами обычного оборота. Тем самым логика занятости монарха уступает место осознанию исключительности его как собственника, как носителя особого собственнического интереса; эта же логика в своё время разделяла имущество римского императора, а затем была перенесена на республиканские органы современных государств.

При определённой степени допущений можно развить эту логику до связи с недвижимостью, ведь недвижимое имущество отчасти находится вне обычного оборота родовых вещей (чем объясняется, в частности, невозможность в большинстве случаев проведения торгов по приобретению недвижимости). К тому же в отношении недвижимости существует и концессионная теория собственности, согласно которой любая собственность есть дозволение (концессия) от государства, а частный собственник всегда временен, причём платность землепользования лишь прикрывает действительность платы государству за концессию. Эта социально-юридическая теория маргинальна, однако человечество от неё никогда полностью не отказывалось [11, р. 61–77; 12, с. 125–136].

Примечательную асимметрию в вопросе о давности демонстрирует правовая система США. Как отмечают Дж. Ловетт и Б. Хупс, обоснования общего запрета на применение приобретательной давности против

государства варьируются от древней максимы *nullum tempus occurrit regi* и концепции суверенного иммунитета до соображений справедливости, таких как ограничение потенциально значительных расходов на государственный мониторинг и предотвращение потери ценных публичных активов из-за халатности или неосведомленности государственных служащих [13, р. 4–5]. Хотя некоторые штаты в настоящее время допускают применение приобретательной давности в отношении государственных земель в целом, а другие разрешают это в узких обстоятельствах, традиционное правило государственного иммунитета от приобретательной давности сохраняется в большинстве штатов США [13, р. 5].

Однако когда истцом по делу о приобретательной давности выступает государственное образование, традиционное правило становится совершенно иным. Если государственный субъект докажет наличие элементов *adverse possession*, суды, как правило, постановляют, что он приобретает право собственности или сервитут и не обязан выплачивать компенсацию лишённому собственности титульному владельцу [13, р. 6]. Примечательно, что в деле *Stanley* Верховный суд США постановил, что Соединенные Штаты могут «воспользоваться преимуществом» срока исковой давности по приобретательной давности, несмотря на то что сами не могли быть ответчиком по иску, за исключением случаев отказа от суверенного иммунитета [13, р. 37–38]. Суды отвергают предположение о том, что государственному образованию должно быть запрещено приобретать землю по приобретательной давности только потому, что сами государственные образования, как правило, не могут утратить землю таким же образом. Как отмечают Ловетт и Хупс, «упрощенные представления о симметрии здесь неприменимы» [13, р. 40–41].

Обосновывая данную практику, авторы указывают, что приобретательная дав-

ность государства служит для прекращения земельных конфликтов, исправления дефектных титулов, поощрения бдительности частных собственников в отношении своих прав и уважения связей, которые могут возникнуть у общественности с землей, долгое время занимаемой или используемой публично [13, р. 1]. Представляется, что подобная аргументация вполне согласуется с традиционными обоснованиями института давности. Показательно, что сравнительный анализ законодательства Германии, Нидерландов, Бельгии, Франции, а также Англии и Уэльса в целом подтверждает, что публичные образования могут приобретать право собственности или иные права на землю путем длительного владения и не подлежат более строгим требованиям, чем частные владельцы [13, р. 57]. При этом в Европе не имеет значения, что истцом по делу о приобретательной давности является публичное образование, поскольку интерес в правовой определенности, полностью поддерживаемый высшими судами, остается столь же убедительным [13, р. 70].

Вместе с тем главный недостаток существующей системы США, по справедливому замечанию Ловетта и Хупса, заключается не в самом факте приобретения прав государством, а в «дефиците средств правовой защиты» для частных собственников. Когда частный землевладелец сталкивается с несанкционированным вторжением государственного образования, он должен иметь возможность ответить тем же набором частноправовых средств защиты, который был бы доступен, если бы нарушителем было частное лицо [13, р. 9]. Это означает, что землевладелец должен, как правило, иметь право подать иск о нарушении владения для возмещения денежного ущерба и, что особенно важно, иск о выселении для получения судебного запрета [13, р. 9]. Данный набор средств правовой защиты должен быть доступен до тех пор, пока не истечет соответствующий срок ис-

ковой давности штата для приобретательной давности или срок исковой давности штата для обратного осуждения, в зависимости от того, какой из них длиннее [13, р. 10]. Исключение предлагается лишь для случаев, когда вторгшееся государственное образование уже построило значительную общественную инфраструктуру, поскольку выселение государственного владельца в таких случаях вызвало бы серьезные нарушения существующего общественного пользования [13, р. 10].

Обратная сторона проблемы соотношения давности и суверенитета была глубоко проанализирована К. Форт в контексте земельных исков индейских племен. Автор критикует судебную практику, сложившуюся после решений Верховного суда США по делу *City of Sherrill v. Oneida Indian Nation* (2005) и Второго округа по делу *Sauuga Indian Nation of New York v. Pataki*, указывая на создание судами «нового laches» — защиты, созданной из комбинации и искаженного понимания доктрин laches, acquiescence и impossibility, применимой исключительно против исков индейцев [14, р. 3]. В отличие от традиционного laches, который требует доказательства необоснованной задержки истца и причинения ущерба ответчику, «новый laches» фокусируется на «разрушительном характере» иска для сложившегося порядка управления и прав частных собственников [14, р. 7].

Принципиальное значение для темы настоящего исследования имеет анализ К. Форте исторических оснований принципа суверенного иммунитета от laches. Концепция *nullum tempus occurrit regi*, или «время не течет против короля», предотвращала применение защиты laches против короля [14, р. 39]. Поскольку король являлся сувереном страны и представителем своего народа, ведение народных дел не могло быть ограничено необходимостью своевременной подачи судебных исков [14, р. 39]. Как указывалось в американ-

ской судебной практике, общий принцип гласит, что laches не может быть вменен правительству, и эта максима основана не на понятии чрезвычайной прерогативы, а на важной публичной политике [14, р. 40]. Истинным основанием выступает великий принцип публичной политики, присущий всем правительствам в равной степени: общественный интерес не должен страдать из-за халатности государственных служащих [14, р. 41].

Из этого К. Форт делает вывод о том, что любой суверен должен обладать иммунитетом от защиты laches, поскольку если суверен действует от имени своего народа при подаче иска, любая задержка в этом иске должна быть извинена [14, р. 42–43]. Верховный суд США последовательно постановлял, что laches, как правило, не применяется к суверену [14, р. 45]. Примечательно, что даже Верховный суд признал: позволить частной стороне выиграть дело о земле на основании laches означает, что частная сторона может получить титул посредством приобретательной давности против Соединенных Штатов [14, р. 53].

Существенное уточнение обоснования доктрины *nullum tempus occurrit regi* было предложено Р. Цвайгартом при анализе дела *Salyers v. Tackett*. Автор констатирует, что по общему праву время не текло против правительства в силу действия максимы *nullum tempus occurrit regi* [15, р. 476]. Современным обоснованием этой доктрины является публичная политика сохранения публичных прав и собственности от ущерба и утраты вследствие халатности публичных должностных лиц [15, р. 476]. Однако это обоснование не применимо в равной степени к широкой публике, которая сама не осуществляет правительственных функций и не имеет коллективного голоса для заявления об иммунитете или отказа от него [15, р. 476]. В случае дедикации, сделанной в пользу широкой публики, нет оснований для беспокойства о халатных и некомпе-

тентных чиновниках, поскольку принятие зависит от использования публикой, а не от официальных актов [15, р. 476].

Р. Цвайгарт критикует решение суда, в котором частным интересам было позволено воспользоваться правительственным иммунитетом, указывая, что публичный интерес в отношении посвященных публике улиц не должен использоваться для защиты частных интересов от приобретательной давности [15, р. 478]. Обоснование правительственного иммунитета от сроков давности, возможно, все еще действительно, но сомнительно, что широкая публика имеет право на защиту этим иммунитетом [15, р. 478]. Указанный автор подчеркивает, что земля создана для того, чтобы быть занятой и эксплуатируемой, а не лежать впустую, и для этой цели приобретательная давность является полезным инструментом [15, р. 478]. Это сочетание лозунга и образа типично для обоснования выбивающегося из общей логики правила. В разные исторические периоды такими правилами-флуктуациями становились и давность, и исключение из нее.

Представляется, что позиция Р. Цвайгарта вносит важное уточнение в понимание оснований суверенного иммунитета от давности. Если истинной причиной доктрины *nullum tempus* выступает защита публичного интереса от халатности должностных лиц, то применение этой доктрины оправдано лишь в тех случаях, когда речь действительно идет о защите публичного интереса представителями государства. Распространение же иммунитета на ситуации, где публичный интерес используется как формальное прикрытие частных интересов, противоречит самой природе этого института.

Представляется, что анализ К. Форт вскрывает глубокое противоречие в американской правовой системе. С одной стороны, признается асимметрия в пользу государства при применении приобретательной давности, с другой стороны, в делах

с участием племен как суверенных образований суды создают искусственные доктрины для отказа в защите прав, ссылаясь на «разрушительный характер» исков для сложившегося порядка. При этом извлечение штатом выгоды из защиты по праву справедливости, учитывая его незаконные действия в отношении племен, справедливо характеризуется как «действительно новое» явление [14, р. 37]. Закон, признанный неконституционным, не становится конституционным только потому, что он существует уже долгое время [14, р. 52].

Недавнее дело *City of Chandler v. Roosevelt Water Conservation District* (2024) наглядно демонстрирует, что *nullum tempus* воспринимается современной американской юриспруденцией как общее правило, из которого статуты штатов могут устанавливать максимально широкие исключения. По обстоятельствам дела город Чандлер (муниципалитет Аризоны) и округ *Roosevelt Water Conservation District* (политическое подразделение штата) заключили в 2002 году долгосрочное соглашение о подаче городу части воды из систем *Salt* и *Verde*, рассчитанное до 2086 года. С 2015 года округ фактически не осуществлял поставки, в 2018 году односторонне заявил о прекращении договора, а в 2019, 2020 и 2022 годах неоднократно отказывался возобновить поставки и даже обсуждать объём и график, каждый раз повторяя, что договор «много лет как закончился». Город, считая договор действующим и квалифицируя такие действия как антиципированное, а затем и фактическое нарушение, в сентябре 2022 года предъявил иск о нарушении договора, нарушении обязанности добросовестного исполнения и о признании договора действительным с требованием понуждения к исполнению в натуре (*specific performance*), без требования денежного возмещения.

Суд первой инстанции согласился, что формально применим годичный срок § 12–

821 Свода законов Аризоны, однако признал каждую последующую непоставку «новым» нарушением и счёл иск своевременным, обязав округ возобновить подачу воды. Апелляционный суд, напротив, пришёл к выводу, что годичный срок § 12–821 распространяется и на иски публичного субъекта к другому публичному субъекту, что данная норма вытесняет *nullum tempus*, и что у города не позднее начала 2021 года был полностью сформированный иск о существенном нарушении (после отказа округа исполнить поставку на 2020 год), так что подача иска в сентябре 2022 года просрочена и все требования Чандлера подлежат отклонению. Данное решение примечательно тем, что оно демонстрирует возможность законодателя штата полностью отменить действие принципа *nullum tempus* даже в отношениях между публичными образованиями, что свидетельствует о диспозитивном характере этого принципа в современном американском праве.

Показательно, что принцип *nullum tempus* *occurrit regis* проявляется не только в гражданском, но и в уголовном праве. Как отмечает Д.М. Сантана Вега, в государствах с давними демократическими традициями, таких как Соединенное Королевство, преследование большинства преступлений не подлежит какой-либо давности. Эта традиция берет свое начало в правиле *nullum tempus* *occurrit regis*, что предполагало возможность возбуждения иска в любое время после совершения преступления [16, р. 349]. Также в некоторых штатах США, следуя британской традиции, уголовное преследование не подлежит какой-либо давности [16, р. 350].

Напротив, в континентальной Европе такие государства, как Испания, Германия или Италия, закрепляют в своих Уголовных кодексах институт давности как преступления, так и наказания, что составляет достояние уголовно-правовой культуры этих стран как основание освобождения

от ответственности или прекращения уголовного преследования [16, р. 350]. Примечательна швейцарская «промежуточная модель»: регулируя давность, она одновременно закрепляет бессрочность преступлений после вынесения приговора в первой инстанции, с целью предотвращения злоупотребления предусмотренными законом процессуальными средствами [16, р. 350].

Для понимания природы давности существенное значение имеет констатация того, что давность чужда какой-либо дискреции, в отличие от амнистий, поскольку она порождает свои последствия простым истечением срока, установленного в каждом конкретном случае [16, р. 355]. При этом в испанской и итальянской доктрине преобладает концепция о природе давности как института материального публичного права и, следовательно, недоступного для распоряжения частными лицами [16, р. 361]. Данная квалификация особенно значима в контексте настоящего исследования, поскольку подчеркивает неразрывную связь института давности с публичным интересом.

Вместе с тем следует учитывать и противоположную тенденцию. Конституционный суд Италии констатировал, что законодатель, регулируя материально-правовой институт давности, не мог не учитывать незыблемый характер права на защиту, понимаемого как право на судебное разбирательство, а вместе с ним и право на представление доказательств [16, р. 358]. Было признано неразумным, чтобы интерес в прекращении дела преобладал над фундаментальным правом обвиняемого на защиту [16, р. 358]. Это привело к закреплению в статье 157.7 УК Италии права обвиняемого прямо отказаться от давности [16, р. 358]. Показательно, что нельзя забывать об интересе общества в целом, когда речь идет о преступлениях публичного обвинения, в получении приговора по существу, для чего в процессуальной сфере формулируется принцип материальной справедливости,

от которого можно отказаться лишь по фундаментальным причинам, а не по автоматическим или формальным критериям [16, р. 362].

Таким образом, сравнительно-правовой анализ демонстрирует, что принцип *nullum tempus occurrit regis*, первоначально сформировавшийся в англосаксонском праве, продолжает оказывать влияние на современные правовые системы как в гражданской, так и в уголовной сферах. При этом континентальные правовые системы, признавая публично-правовую природу давности, вынуждены искать баланс между формальным истечением времени и материальной справедливостью, между защитой публичного интереса и правами частных лиц.

В республиканской Франции государство защищено от применения давности в отношении части государственного имущества. Статья L. 3111-1 Кодекса государственной собственности публичных лиц (*Code général de la propriété des personnes publiques*), созданного Ордонансом от 21 апреля 2006 г. № 2006-460 и вступившего в силу 1 июля 2006 г., устанавливает: «Имущество публичных лиц, указанных в статье L. 1, относящееся к публичному домену, является неотчуждаемым и непрескриптивным». Речь идёт о так называемом публичном домене (*domaine public*), то есть об исключительной государственной собственности, изъятой из гражданского оборота и предназначенной для общего пользования или публичных служб. Именно эта логика — связь непрескриптивности с особым правовым режимом имущества, а не с личностью собственника как таковой — лежит в основании и современного американского сохранения принципа *nullum tempus*. Здесь имеется в виду прежде всего защита от приобретательной давности, однако на практике данная статья означает также бессрочность требований государственных образований (следует напомнить, что Франция относится

к государственной системе местного самоуправления) в отношении такого имущества.

Оценивая конституционность данного положения, Конституционный совет Франции в решении от 26 октября 2018 г. № 2018-743 QPC указал на особую природу «публичного домена». Заявитель полагал, что отсутствие изъятий из принципов неотчуждаемости и непрескриптивности публичного домена в пользу добросовестных приобретателей движимого имущества, принадлежащего этому домену, ставит таких приобретателей под угрозу виндикационного иска со стороны публичных лиц в любой момент времени, что угрожает «безопасности сделок».

Конституционный совет отклонил данную жалобу, констатируя, что неотчуждаемость, предусмотренная оспариваемыми положениями, имеет своим последствием запрет на отчуждение имущества публичного домена каким-либо способом, будь то добровольно или принудительно, возмездно или безвозмездно. Непрескриптивность же препятствует тому, чтобы публичное лицо могло быть лишено имущества своего публичного домена в силу одного лишь факта его длительного владения третьим лицом. Совет подчеркнул, что из этого следует, с одной стороны, что никакое право собственности на имущество, принадлежащее публичному домену, не может быть действительно установлено в пользу третьих лиц, а с другой стороны, что такое имущество не может стать объектом приобретательной давности в применении статьи 2276 Гражданского кодекса Франции в пользу его последовательных владельцев, даже добросовестных. Следовательно, оспариваемые положения не посягают на законно приобретенные ситуации и не ставят под сомнение последствия, которые можно было бы законно ожидать от таких ситуаций.

Данная позиция Конституционного совета Франции примечательна тем, что она исходит из невозможности вообще при-

знать какие-либо «законно приобретенные ситуации» в отношении публичного домена. Тем самым правовая система исключает саму постановку вопроса о балансе между стабильностью собственности и защитой публичного интереса: публичный интерес изначально имеет безусловный приоритет в отношении определенной категории имущества.

Вместе с тем судебная практика Франции демонстрирует более нюансированный подход при рассмотрении вопроса о применении принципа непрескриптивности к искам между публичными лицами. Показательным в этом отношении является решение Апелляционного суда города По от 30 мая 2023 г. по делу № 21/02509. По обстоятельствам дела в 1989 году муниципалитет продал межмуниципальному синдикату водоснабжения земельные участки за символический один франк для создания охранного периметра водозабора. В 2020 году, то есть спустя более тридцати лет, муниципалитет обратился с иском о признании сделки недействительной, ссылаясь на нарушение принципа неотчуждаемости публичного домена и отсутствие реальной цены.

Апелляционный суд подтвердил решение суда первой инстанции о пропуске срока исковой давности, указав, что спорная передача не подпадает под действие принципа неотчуждаемости, предусмотренного статьей L. 3111-1 Кодекса государственной собственности публичных лиц, поскольку она была осуществлена между двумя публичными лицами. Суд отметил, что статья L. 3112-1 того же Кодекса допускает передачу имущества публичного домена между публичными лицами без предварительного выведения его из публичного домена, если это имущество предназначено для осуществления компетенции приобретающего публичного лица и будет относиться к его публичному домену. Примечательно, что ордонанс от 19 апреля 2017 г. № 2017-

562 о собственности публичных лиц предусматривает применение положений статей L. 3112-1 и L. 3112-2 к передачам между публичными лицами, осуществленным до вступления в силу ордонанса 2006 года, что и имело место в рассматриваемом случае.

Суд подчеркнул, что принцип непрескриптивности имущества публичного домена предназначен для защиты от притязаний частных лиц, незаконно завладевших частью публичного домена, для противодействия владельческим искам против публичного собственника, а также для применения к искам о возмещении вреда, причиненного публичному домену. Однако этот принцип не означает, что иск о недействительности передачи имущества публичного домена между публичными лицами является бессрочным, поскольку это привело бы к значительной правовой неопределенности для публичного лица, приобретшего имущество. Суд констатировал, что предметом спора является не приобретение права собственности на имущество публичного домена по давности владения, а давность по иску о признании недействительным договора купли-продажи, который суд квалифицировал как относящийся к частному праву, при том что публичный характер имущества сохраняется.

Таким образом, французская судебная практика, признавая абсолютный характер «непрескриптивности» (освобождения от правил давности) публичного домена в отношениях с частными лицами, отказывается распространять этот принцип на иски о недействительности сделок между публичными лицами, подчиняя последние общим срокам исковой давности. Данный подход представляется обоснованным, поскольку он обеспечивает баланс между защитой публичного интереса и правовой определенностью в отношениях между самими публичными образованиями.

Следует заметить, что процитированная выше статья L. 3111-1 оперирует категори-

ей «публичного домена», и поэтому внимательный читатель может возразить против сравнения с вопросами российской судебной практики тем, что речь идет об исключительном, специфическом имуществе. Здесь требуется, однако, пояснить, что данная категория была отрефлексирована российской юридической наукой несколькими «волнами», не вступившими, к сожалению, в резонанс и не усилившими потенциал друг друга.

Так, термин «публичный домен» стал широко использоваться после статей Д. В. Винницкого [17, с. 215–237], Р. С. Бевзенко [18, с. 9–36; 18, с. 84–114], К. А. Ростовцевой [19, с. 242–285]. Однако и ранее современная российская наука эту категорию знала, обсуждала и применяла к отечественной правовой системе, только речь шла о другом переводе «*domaine public*» — «общественное достояние». Эта формулировка использовалась при переводе на русский язык франкоязычной доктрины [20, с. 52]. Об этом делении знал В. П. Мозолин, предлагавший выделить государственное имущество, относящееся к народному достоянию [21, с. 98]. Крупную дискуссию об общественном достоянии начал С. А. Сосна [22, с. 55–64], важной вехой компромиссного завершения этой дискуссии стал фундаментальный труд Ю. Н. Андреева [23, с. 137–139].

Итак, оперирование в тексте закона категорией публичного домена (общественного достояния) только на первый взгляд может показаться удачным решением вопроса о сфере освобождения исков государства от давности. Дело в том, что сама эта категория не раз была пересмотрена за полтора столетия ее существования и ныне находится в достаточно глубоком кризисе. Проблема заключается не только в том, что, как справедливо отмечается, Франция отошла от строгого разделения публичного и частного домена [19, с. 250], но и в том, что это деление изначально было философ-

ским ответом на несправедливость дореволюционного принципа единства королевской собственности. Ответ этот был дан конкретным философом — Прудоном [24, р. 421]. Позднее концепция Прудона не только подвергалась критике не менее значимого философа — Дюги и пересматривалась доктриной [25, р. 10], но и корректировалась самим законодателем, и фактически современное французское право предполагает существование вещей смешанного режима.

Нельзя упускать из виду, что государство как субъект даже частноправовых отношений представляет собой сложную многоэлементную систему. М. И. Брагинский в связи с этим справедливо переносил на государство общесистемную логику: центр любой системы имеет особое положение, следовательно, и государственные органы в зависимости от более центрального положения обладают всё большими гражданско-правовыми полномочиями [26, с. 30]. Данная методологическая посылка позволяет объяснить и особое положение прокуратуры в системе защиты публичного интереса: будучи органом, занимающим центральное место в механизме обеспечения законности, прокуратура наделяется исключительными полномочиями, в том числе в части исковой защиты интересов государства и общества.

Примечательно, что с учётом генетической связи сроков давности с континентальным институтом *Verwirkung* (известным в международно-правовой и российской национальной терминологии под названием эстоппеля) та же логика объясняет и ранее высказанное нами предположение о том, что эстоппель может применяться к государству, однако не по искам прокуратуры [27, с. 61–74]. Иными словами, если государственный орган, непосредственно участвовавший в правоотношении, своим поведением создал у контрагента обоснованные ожидания, он может быть связан этим поведением в силу принципа добро-

совестности. Однако прокуратура, выступающая от имени государства в целом и защищающая публичный интерес как таковой, не может быть ограничена противоречивым поведением иных государственных органов, поскольку это противоречило бы самой природе её функции и центральному положению в системе защиты законности.

ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ИССЛЕДОВАНИЯ

Проведённый сравнительно-правовой анализ позволяет выявить несколько принципиальных закономерностей, имеющих значение для понимания позиции Конституционного Суда Российской Федерации и перспектив развития отечественной доктрины.

1. Универсальность проблемы и временность частных решений. Данные из различных правовых систем демонстрируют, что вопрос об исключении государственных исков из сферы действия давности не является специфически российской проблемой, порождённой особенностями постсоветского права. Напротив, мы имеем дело с универсальной и, возможно, не решаемой до конца юридической дилеммой, которая разрешается различными правовыми системами через обращение к сходным по существу, хотя и различным по форме конструкциям. Англосаксонская максима *nullum tempus occurrit regi*, французский принцип непрескриптивности публичного домена и формирующаяся российская доктрина исключения антикоррупционных исков из сферы давности представляют собой функциональные эквиваленты, отвечающие на один и тот же вызов: как защитить публичный интерес от последствий ненадлежащего исполнения обязанностей теми, кто призван этот интерес охранять.

Универсальность проблемы проявляется и в критических точках, в которых она

проявляется: речь часто идет о проблеме дифференциации и особенностей публичных форм собственности, о связи с исключенными из оборота вещами, а также, преимущественно, с недвижимостью и иным максимально стабильным имуществом, к которому может быть отнесено предприятие как юридическая форма бизнеса.

2. Трансформация обоснования: от прерогативы к функции. Историко-правовой анализ свидетельствует о существенной эволюции доктринального обоснования рассматриваемого исключения. Если первоначально *nullum tempus* мыслилась как проявление королевской прерогативы, атрибут суверенитета как такового, то современное понимание этого принципа — как в американской, так и во французской юриспруденции — связывает его с функциональной необходимостью защиты общественного блага от халатности должностных лиц. Это смещение акцента от статуса субъекта к характеру защищаемого интереса имеет принципиальное значение. Оно означает, что исключение из давности должно быть обосновано не самим фактом участия государства в правоотношении, а спецификой публичного интереса, подлежащего защите.

Именно эта логика прослеживается в Постановлении Конституционного Суда от 31 октября 2024 г. № 49-П: антикоррупционные иски прокуратуры исключаются из сферы давности не потому, что истцом выступает государство, а потому, что предметом защиты является публичный интерес особого рода — интерес в обеспечении добросовестности лиц, замещающих публично значимые должности.

3. Дифференциация публичного интереса. Сравнительный анализ выявляет важную закономерность: правовые системы, признающие исключение государственных исков из давности, одно-

временно стремятся к его ограничению определёнными категориями дел или видами имущества. Французское право связывает непрескриптивность с режимом общественного достояния (известного в русскоязычной литературе также под названием публичного домена), американское право допускает законодательное ограничение принципа *nullum tempus* на уровне штатов, причём даже в отношениях между публичными образованиями (как показывает дело *City of Chandler*).

Эта тенденция указывает на то, что безоговорочное распространение исключения из давности на все иски государства воспринимается правовыми системами как чрезмерное. Требуется критерий, позволяющий отграничить случаи, когда публичный интерес действительно нуждается в усиленной темпоральной защите, от ситуаций, в которых государство выступает как обычный участник имущественного оборота.

В свою очередь, применительно к российской правовой системе центральным становится вопрос о критериях разграничения исков, подлежащих и не подлежащих исключению из сферы давности. Конституционный Суд в Постановлении № 49-П избрал путь указания на публично-правовую природу конкретного требования. Однако, как уже было указано выше, грань между частным и публичным при любом участии государства становится еще более трудно определимой, чем в обычных предпринимательских отношениях.

Анализ логики развития однородных исключений в разных правовых системах подталкивает к выводу, что критерий должен носить не формальный (участие государства как стороны), а содержательный характер. Исключение из давности оправдано там, где: во-первых, предметом защиты выступает публичный интерес, не сводимый к имущественному интересу казны; во-вторых, нарушение совершено

лицом, на которое была возложена обязанность действовать в публичном интересе; в-третьих, само нарушение препятствовало своевременному обнаружению и пресечению противоправного поведения.

Антикоррупционные иски в полной мере отвечают всем трём критериям. Применительно же к так называемым деприватизационным искам ситуация существенно сложнее. Здесь необходимо различать случаи, когда приватизация была осуществлена с нарушениями, скрытыми от государства вследствие злоупотреблений должностных лиц, и случаи, когда государство располагало всей необходимой информацией, но по тем или иным причинам не предъявило своевременно соответствующих требований.

4. Асимметрия как системная характеристика. Исследование выявило примечательную асимметрию в американском праве: государство защищено от приобретательной давности, но само может приобретать права по давности владения. Если государство освобождается от давности по определённым категориям исков, частные лица в силу требования баланса интересов должны располагать эффективными процессуальными механизмами защиты своих интересов, включая право на судебное разбирательство в разумный срок и право на возмещение убытков, причинённых неправомерными действиями государственных органов.

5. Центральное положение наиболее универсального органа (в России - прокуратуры) в системе защиты публичного интереса. Проведённый анализ подтверждает обоснованность позиции, согласно которой именно прокуратура занимает центральное место в механизме защиты публичного интереса. Эта позиция согласуется как с процитированным выше предложением Е. В. Михайловой о привязке начала

течения срока к моменту осведомлённости прокурора, так и с нашим ранее высказанным предположением о неприменимости эстоппеля к искам прокуратуры.

Методологически это объясняется тем, что прокуратура, в отличие от иных государственных органов, не является непосредственным участником правоотношения, из которого возникает спор. Она выступает как орган, действующий от имени государства в целом и защищающий публичный интерес как таковой. Соответственно, на прокуратуру не могут быть возложены негативные последствия бездействия или противоречивого поведения иных государственных органов, непосредственно участвовавших в спорных правоотношениях.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Проведённое исследование позволяет сформулировать следующие основные выводы.

Исключение исков государства из сферы действия правил об исковой давности представляет собой универсальный правовой феномен, известный как романо-германской, так и англосаксонской правовым традициям. Максима *nullum tempus occurrit regi*, зародившаяся в средневековом английском праве и имеющая, по всей видимости, более глубокие римские корни, сохраняет своё значение в современных правовых системах, хотя и получает существенно иное обоснование. Если первоначально это исключение мыслилось как атрибут суверенитета, проявление королевской прерогативы, то современная юриспруденция связывает его с функциональной необходимостью защиты публичного интереса от последствий ненадлежащего исполнения обязанностей должностными лицами.

Позиция Конституционного Суда Российской Федерации, выраженная в Постановлении от 31 октября 2024 г. № 49-П, вписывается в эту общую логику и не представляет собой отступления от фундаментальных

начал российского права как системы западной традиции права. Напротив, признание того, что антикоррупционные иски прокуратуры не подлежат ограничению общими сроками исковой давности, соответствует как историческим основаниям рассматриваемого института, так и его современному функциональному обоснованию. Коррупционный чиновник, злоупотреблявший своим положением, не вправе извлекать выгоду из того, что государство в лице надлежащего органа не смогло своевременно отреагировать на нарушение, — эта логика имеет глубокие корни в западной правовой традиции и находит подтверждение в сравнительно-правовом материале.

Вместе с тем исследование выявляет необходимость выработки чётких критериев, позволяющих отграничить случаи обоснованного исключения из давности от ситуаций, в которых государство должно подчиняться общим правилам. Опыт зарубежных правовых систем свидетельствует о том, что такое разграничение возможно и необходимо. Французское право связывает непрескриптивность с режимом имущества, относимого к режиму общественного благосостояния (публичного домена), американское право допускает законодательное ограничение принципа *nullum tempus*, в том числе применительно к отношениям между публичными образованиями.

Для российского права убедительно прогнозируется потребность судебной практики исходить из содержательного критерия, учитывающего характер защищаемого интереса, статус нарушителя и обстоятельства, препятствовавшие своевременному обнаружению нарушения. Исключение из давности оправдано прежде всего там, где нарушение совершено лицом, обязанным действовать в публичном интересе, и где само это нарушение создавало препятствия для его своевременного выявления и пресечения. Антикоррупционные иски

в полной мере отвечают этим критериям; применительно к иным категориям исков государства вопрос требует дифференцированного подхода.

Особое положение прокуратуры в системе защиты публичного интереса обосновывает как исключение из сроков давности, так и неприменимость к искам прокуратуры ограничений, основанных на противо-

речивом поведении иных государственных органов. Прокуратура выступает не как непосредственный участник спорного правоотношения, а как орган, действующий от имени публичного интереса в целом, и потому не может быть связана бездействием или недобросовестностью должностных лиц, чьи злоупотребления она призвана пресекать.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

1. Мальбин Д. А. Комментарий к Постановлению Конституционного Суда РФ от 31 октября 2024 г. № 49-П // Цивилист. — 2025. — № 1. — С. 5–19. EDN: FYFGUY
2. Михайлова Е. В. К вопросу об исковой давности в делах с участием публичных образований // Российский юридический журнал. — 2025. — № 2. — С. 132–142. EDN: RGHEWB
3. Белов В. А. Гражданское право. Т. II. Общая часть. Лица, блага, факты : учебник. — М. : Юрайт, 2012. — 1093 с.
4. Mack J. Nullum Tempus: Governmental Immunity to Statutes of Limitation, Laches, and Statutes of Repose // Defense Counsel Journal. — 2006. — Vol. 73, No. 2. — P. 180–196.
5. Williams J. Dante as a Jurist // Law Magazine and Law Review. — 1897. — Vol. 22, No. 2. — P. 84–111.
6. Meyers E. M. Verjaring Tegen de Overheid // Tydskrif vir Hedendaagse Romeins-Hollandse Reg. — 1946. — Vol. 10, No. 1–2. — P. 3–22.
7. Blackstone W. Commentaries on the Laws of England. Book I. 3rd ed. — Oxford : Clarendon Press, 1768. — 485 p.
8. Pound R. A Survey of Public Interests // Harvard Law Review. — 1945. — Vol. 58, No. 7. — P. 909–929.
9. Epstein R. A. Past and Future: The Temporal Dimension in the Law of Property // Washington University Law Quarterly. — 1986. — Vol. 64, No. 3. — P. 667–722.
10. Metzger O. Making the Doctrine of Res Extra Commercium Visible in United States Law // Texas Law Review. — 1996. — Vol. 74, No. 3. — P. 615–654.
11. Hirschfeld M. Standard of Living and Economic Virtue: Forging a Link Between St. Thomas Aquinas and the Twenty-First Century // Journal of the Society of Christian Ethics. — 2006. — Vol. 26, No. 1. — P. 61–77.
12. Кирпичев А. Е. Changes in Property Rights Due to Digital Transformation: Towards a New Concession Theory of Ownership? // Правосудие. — 2022. — Т. 4, № 3. — С. 125–136. EDN: ODMGVO.
13. Lovett J. A., Hoops B. Adverse Possession by the State: Toward Remedial Equivalency // Loyola Law Review. — 2022. — Vol. 69, No. 1. — P. 1–72.
14. Fort K. E. The New Laches: Creating Title Where None Existed // Legal Studies Research Paper Series. — 2008. — Paper No. 06-15. — 60 p.
15. Zweigart R. G. Dedication of Streets-Prescription-Rights of Abutting Property Owners // Kentucky Law Journal. — 1960. — Vol. 48, Iss. 3. — P. 475–478.
16. Santana Vega D. M. La renuncia a la prescripción del delito: ¿un instrumento útil de protección del honor? (A propósito del artículo 157.7 del CP italiano) // Un modelo integral de Derecho penal. Libro Homenaje a Mirentxu Corcoy Bidasolo. — Madrid : Boletín Oficial del Estado, 2021. — P. 349–364.
17. Винницкий А. В. Институт публичной собственности в праве Франции, Испании и Италии // Вестник гражданского права. — 2013. — № 4. — С. 215–237. EDN: KYSYGX.
18. Бевзенко Р. С. Земельный участок с постройками на нем // Вестник гражданского права. — 2017. — № 1. — С. 9–36; № 2. — С. 84–114. EDN: YNBJQL.

19. Ростовцева К. А. Публичное, общее, частное в праве недвижимости: сравнительное исследование // Вестник гражданского права. — 2020. — № 4. — С. 242–285. EDN: ЕВАОВХ
20. Бьейи Ж.-П., Верпо М., Лашом Ж.-Ф. Юридические и материальные средства административной деятельности во Франции. — М.: Изд-во Фр. Орг. Техн. Сотрудничества, 1994. — 150 с.
21. Мозолин В. П. Право собственности в Российской Федерации в период перехода к рыночной экономике. — М.: ИГПАН, 1992. — 175 с.
22. Сосна С. А. О концепции общественного достояния // Государство и право. — 1996. — № 2. — С. 55–64.
23. Андреев Ю. Н. Собственность и право собственности: цивилистические аспекты : монография. — М.: Норма : ИНФРА-М, 2013. — 320 с.
24. Dupuis G., Guédon M.-J., Chrétien P. Droit administratif. 12e éd. — Paris : Dalloz, 2011. — 942 p.
25. Yolka P. Distinction du domaine public et du domaine privé // JurisClasseur Propriétés publiques. — Paris : LexisNexis, 2009. — Fasc. 10.
26. Брагинский М. И. Участие Советского государства в гражданских правоотношениях. — М.: Юрид. лит., 1981. — 190 с. EDN: RBSVST
27. Кирпичев А. Е. Эстоппель в специфических контекстах: недействительность расторгнутого договора, спор с государством, совместная деятельность должника и кредитора // Вестник Арбитражного суда Московского округа. — 2024. — № 1. — С. 61–74. EDN: NTWFS

REFERENCES

1. Malbin D. A. Commentary to the Resolution of the Constitutional Court of the Russian Federation of October 31, 2024 No. 49-P // *Civilist*. — 2025, No. 1, P. 5–19. (In Russ.)
2. Mikhaylova E. V. On the issue of limitation of actions in cases involving public entities // *Russian Juridical Journal*. — 2025, No. 2, P. 132–142. (In Russ.) DOI: 10.34076/20713797_2025_2_132
3. Belov V. A. *Civil Law. Vol. II. General Part. Persons, Goods, Facts*. — Moscow: Yurayt, 2012, 1093 p. (In Russ.)
4. Mack J. Nullum Tempus: Governmental Immunity to Statutes of Limitation, Laches, and Statutes of Repose // *Defense Counsel Journal*. — 2006, Vol. 73, No. 2, P. 180–196.
5. Williams J. Dante as a Jurist // *Law Magazine and Law Review*. — 1897, Vol. 22, No. 2, P. 84–111.
6. Meyers E. M. Verjaring Tegen de Overheid // *Tydskrif vir Hedendaagse Romeins-Hollandse Reg.* — 1946 — Vol. 10, No. 1-2, P. 3–22.
7. Blackstone W. *Commentaries on the Laws of England. Book I. 3rd ed.* — Oxford: Clarendon Press, 1768. — 485 p.
8. Pound R. A Survey of Public Interests // *Harvard Law Review*. — 1945, Vol. 58, No. 7, P. 909–929.
9. Epstein R. A. Past and Future: The Temporal Dimension in the Law of Property // *Washington University Law Quarterly*. — 1986, Vol. 64, No. 3, P. 667–722.
10. Metzger O. Making the Doctrine of Res Extra Commercium Visible in United States Law // *Texas Law Review*. — 1996, Vol. 74, No. 3, P. 615–654.
11. Hirschfeld M. Standard of Living and Economic Virtue: Forging a Link Between St. Thomas Aquinas and the Twenty-First Century // *Journal of the Society of Christian Ethics*. — 2006, Vol. 26, No. 1, P. 61–77.
12. Kirpichev A. E. Changes in Property Rights Due to Digital Transformation: Towards a New Concession Theory of Ownership? // *Justice*. — 2022, Vol. 4, No. 3, P. 125–136. DOI: 10.37399/2686-9241.2022.3.125-136
13. Lovett J. A., Hoops B. Adverse Possession by the State: Toward Remedial Equivalency // *Loyola Law Review*. — 2022, Vol. 69, No. 1, P. 1–72.
14. Fort K. E. The New Laches: Creating Title Where None Existed // *Legal Studies Research Paper Series*. — 2008, Paper No. 06–15, 60 p.
15. Zweigart R. G. Dedication of Streets--Prescription--Rights of Abutting Property Owners // *Kentucky Law Journal*. — 1960, Vol. 48, Iss. 3, P. 475–478.

16. *Santana Vega D. M.* La renuncia a la prescripción del delito: ¿un instrumento útil de protección del honor? (A propósito del artículo 157.7 del CP italiano) // Un modelo integral de Derecho penal. Libro Homenaje a Mirentxu Corcoy Bidasolo. — Madrid : Boletín Oficial del Estado, 2021, P. 349–364.
17. *Vinnitskiy A. V.* The Institute of Public Property in the Law of France, Spain and Italy // *Civil Law Review*. — 2013, No. 4, P. 215–237. (In Russ.)
18. *Bevzenko R. S.* Land Plot with Buildings on It // *Civil Law Review*. — 2017, No. 1, P. 9–36; No. 2, P. 84–114. (In Russ.)
19. *Rostovtseva K. A.* Public, Common, Private in Real Estate Law: A Comparative Study // *Civil Law Review*. — 2020, No. 4, P. 242–285. (In Russ.) DOI: 10.24031/1992-2043-2020-20-4-242-285
20. *Breillat J.-P., Verpeaux M., Lachaume J.-F.* Legal and Material Means of Administrative Activity in France. — Moscow, 1994, 150 p. (In Russ.)
21. *Mozolin V. P.* Property Law in the Russian Federation During the Transition to a Market Economy. — Moscow : IGPAN, 1992. — 175 p. (In Russ.)
22. *Sosna S. A.* On the Concept of Public Domain // *State and Law*. — 1996, No. 2, P. 55–64. (In Russ.)
23. *Andreev Yu. N.* Property and Property Rights: Civil Aspects. — Moscow : Norma : INFRA-M, 2013. — 320 p. (In Russ.)
24. *Dupuis G., Guédon M.-J., Chrétien P.* Droit administratif. 12e éd. — Paris : Dalloz, 2011. — 942 p.
25. *Yolka P.* Distinction du domaine public et du domaine privé // *JurisClasseur Propriétés publiques*. — Paris : LexisNexis, 2009, Fasc. 10.
26. *Braginsky M. I.* Participation of the Soviet State in Civil Legal Relations. — Moscow : Yurid. lit., 1981. — 190 p. (In Russ.)
27. *Kirpichev A. E.* Estoppel in Specific Contexts: Invalidity of Terminated Contract, Dispute with State, Joint Activity of Debtor and Creditor // *Bulletin of the Arbitration Court of the Moscow District*. — 2024, No. 1, P. 61–74. (In Russ.) DOI: 10.46279/ASMO.2024.73.93.002

Информация об авторе

КИРПИЧЕВ АЛЕКСАНДР ЕВГЕНЬЕВИЧ

заведующий кафедрой предпринимательского и корпоративного права, Российский государственный университет правосудия; главный научный сотрудник Центра правовых исследований, Всероссийский государственный университет юстиции, г. Москва, Россия
e-mail: raj@aekirpichev.ru

About the author

ALEXANDER E. KIRPICHEV

Head of the Department of Business and Corporate Law, Russian State University of Justice; chief researcher of the Legal Research Center, All-Russian University of Justice, Moscow, Russia
ORCID: 0000-0002-0043-5069

Статья поступила в редакцию 05.12.2025; одобрена после рецензирования 26.12.2025; принята к публикации 30.12.2025.

Автор прочитал и одобрил окончательный вариант рукописи.

The article was submitted 05.12.2025; approved after reviewing 26.12.2025; accepted for publication 30.12.2025.

The author read and approved the final version of the manuscript.